

स्वाइन फ्लू के बारे में आवश्यक जानकारी

¹Hard V Patel, ²Anamika Thakur

¹Manager Technical, Ventri Biologicals, Venkys India Limited, Anand, Gujarat , 388001

²Young Professional, ICAR-Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan,
Almora, Uttarakhand

[DOI:10.5281/ScienceScience.17631943](https://doi.org/10.5281/ScienceScience.17631943)

स्वाइन इन्फ्लूएंजा एक इन्फ्लूएंजा विषाणु के कारण होने वाला सूअरों का श्वसन रोग है। इन्फ्लूएंजा विषाणु जो आमतौर पर सूअर में फैलते हैं, उन्हें "स्वाइन इन्फ्लूएंजा विषाणु" या "स्वाइन फ्लू विषाणु" कहा जाता है। मानव इन्फ्लूएंजा विषाणु की तरह, सूअर इन्फ्लूएंजा विषाणु के विभिन्न उपप्रकार और उपभेद हैं। हाल के वर्षों में सूअरों में फैलने वाले मुख्य स्वाइन इन्फ्लूएंजा विषाणु स्वाइन एच१एन१ इन्फ्लूएंजा विषाणु, एच३एन२ विषाणु और एच१एन२ विषाणु है।

प्रकोप

संयुक्त राज्य अमेरिका में २००९ के वसंत रतु में स्वाइन इन्फ्लूएंजा विषाणु का पहला प्रकोप हुआ और दुनिया भर में तेजी से फैल गया। भारत में २००९ में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए निगरानी के दौरान तमिलनाडु में विषाणु के दो उपभेदों का पता चला है। इस संक्रमण (स्वाइन इन्फ्लूएंजा) का महामारी एच१एन१ २००९ से कोई संबंध नहीं था और मानव स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। भारत में स्वाइन इन्फ्लूएंजा के कारण सूअर में मृत्यु दर और रुग्णता पर कोई विवरण नहीं है। लेकिन सूअर इन्फ्लूएंजा प्रकार एच१एन१ के करीब समानता वाले नए मानव इन्फ्लूएंजा प्रकार जो मानव समाज के लिए खतरा है।

यह किस तरह का विषाणु है?

यह एक नेगेटिव सेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड आर.एन.ए विषाणु है। जिसमें क्रम मोनोनेगाविराले है, और परिवार ओर्थोमिक्सोविषाणु शामिल है।

इन्फ्लूएंजा विषाणु के प्रकार:

इन्फ्लूएंजा विषाणु के चार प्रकार होते हैं: ए, बी, सी और डी।

इन्फ्लूएंजा विषाणु ए: (मनुष्यों और कई अलग-अलग जानवरों को संक्रमित करता है।)

इन्फ्लूएंजा विषाणु बी: (विषाणु मनुष्यों में फैलता है और मौसमी महामारी का कारण बनता है हाल के अध्ययन से पता चला है कि समुद्री सील भी संक्रमित हो सकता है।)

इन्फ्लूएंजा विषाणु सी: (दोनों मनुष्यों और सूअरों में संक्रमण कर सकता है।)

इन्फ्लूएंजा विषाणु डी: (मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करता है।)

जंगली जलीय पक्षी - विशेष रूप से कुछ जंगली बतख, हंस, गुलेर, शोरबीर जैसे पक्षी इन्फ्लूएंजा टाइप ए विषाणु के लिए प्राकृतिक मेजबान हैं।

स्वाइन फ्लू के विषाणु का संसर्गजन्य पहलू

स्वाइन फ्लू के विषाणु आम तौर पर इंसानों को संक्रमित नहीं करते हैं। हालांकि, इन्फ्लूएंजा विषाणु मनुष्यों को छिटपुट रूप से संक्रमित करता है। आमतौर पर संक्रमित सूअरों के सीधे संपर्क में आने से मानव संक्रमण होता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब एक संक्रमित सुअर खाँसी या इन्फ्लूएंजा विषाणु के साथ छींक और उसकी बूंदों के द्वारा हवा के माध्यम से फैलाता है। यदि ये बूंदें आपके नाक या मुँह में जाती हैं, या सांस में जाती हैं, तो आप संक्रमित हो सकते हैं।

महामारी विज्ञान

एक फार्म में संक्रमित सुअर के कारण स्वाइन इन्फ्लूएंजा विषाणु का संक्रमण, १००% तक जानवरों को बीमार कर सकता है, लेकिन दुसरे जीवाणु का संक्रमण या अन्य जटिलताएं नहीं हैं, तो ज्यादातर जानवर ३ से ७ दिनों में ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में, मृत्यु दर १% से ४% तक सिमित है। फार्म में कई बार २५% से ३०% सुअरों में नैदानिक या उपनैदानिक स्वाइन इन्फ्लूएंजा के लक्षण भी पाए जाते हैं।

प्राकृतिक मेजबान

इन्फ्लूएंजा विषाणु पक्षियों, मनुष्यों, सूअर, घोड़ों और कुत्तों सहित कई प्रजातियों में पाए जाते हैं। सूअर इन्फ्लूएंजा विषाणु मुख्य रूप से सूअरों में पाए जाते हैं, लेकिन वे मनुष्यों, टर्की और बतख सहित अन्य प्रजातियों में भी पाए गए हैं।

विषाणु का संचरण

इन्फ्लूएंजा विषाणु जानवरों की अनुकूलित प्रजाति के बीच में संचरित होता है, संक्रमण के २४ घंटों के भीतर सूअर सूअर इन्फ्लूएंजा विषाणु को फैलाना शुरू कर सकते हैं। विषाणु का प्राथमिक संचरण सूअर का सूअर से संपर्क होने से होता है संभवत नाक-से-नाक का संपर्क या बलगम के सीधे संपर्क के माध्यम से। विषाणु नाक के स्राव के साथ बहता है और बूंदों या एरोसोल के माध्यम से फैलता है।

सुअर में सामान्य स्वाइन फ्लू के लक्षण

बुखार

तनाव

खाँसना (भौंकना)

नाक या आंखों से पानी बहना

छींक आना

साँस की तकलीफे

आंखों का लाल होना या सूजन

खाने में अरुचि

मानव में स्वाइन फ्लू के लक्षण

बुखार

खाँसी

गले में खरास

बहती या भरी हुई नाक
मांसपेशियों या शरीर में दर्द
थकान
सिर दर्द
नेत्र लालिमा
सांस लेने में तकलीफ

रोकथाम और नियंत्रण की रणनीति क्या होनी चाहिए

सूअर इन्फ्लूएंजा की रोकथाम के लिए एक जैव सुरक्षा योजना लागू करनी चाहिए ताकि रोग के प्रसार के संभावित रास्तों की पहचान की जा सके. स्वाइन इन्फ्लूएंजा विषाणु श्वसन मार्ग से फैलता है और सूअरों के बीच अत्यधिक संचरित होता है, इसलिए प्रभावी जैव सुरक्षा को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है.

फार्म में काम करते श्रमिकों के लिये निजी स्वच्छता आवश्यक है जिसके जरिये से भी विषाणु को सूअर के फार्म से दूर रखा जा सकता है.

प्रतिदिन कई बार कीटाणुनाशक का प्रयोग करने से इन्फ्लूएंजा विषाणु को सूअर के फार्म में प्रवेश करने से रोका जा सकता है.

इन्फ्लूएंजा विषाणु के आंतरिक-प्रजाति में संचरण के कारण मनुष्यों और सूअरों के बीच में संक्रमण हो सकता है, जैव-सुरक्षा उपायों के तहत मानव और सुअरों के बिच के संपर्क को ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखनी चाहिए एक बार जब सूअर इन्फ्लूएंजा एक फार्म में प्रवेश कर जाता है, तो जानवरों की किसी भी मौत के बिना पूरी तरह से मिटाना बहुत मुश्किल हो सकता है. आंशिक रूप से सुअरों की संख्या को कम करना, नए पैदा हुए बच्चों का अलगाव करना, फार्म में कीटाणुनाशक का प्रयोग, ओल-इन ऑल-आउट सिस्टम का प्रयोग, अच्छी स्वच्छता जैसे कदम हैं, जो प्रभावित फार्म पर बीमारी और आर्थिक नुकसान को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा सकते हैं.

इंसानों के मौसमी इन्फ्लूएंजा के टीकों के उपयोग से इन विषाणुओं का सूअरों के फार्म में खतरा कम किया जा सकता है.

नए अधिग्रहीत सूअरों (या फार्म पर लौटने वाले जानवर) को अलग करना चाहिए और फार्म में वापिस प्रवेश करने से पहले परीक्षण करना चाहिए ताकि विषाणु के संचरण के जोखिम को कम किया जा सके.

स्वाइन फ्लू के उपचार

स्वाइन इन्फ्लूएंजा के लिए कोई चिकित्सीय विकल्प मौजूद नहीं है। सहायक चिकित्सा में बुखार की कमी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और एंटीपायरेटिक्स दवाई का प्रयोग करना चाहिए साथ में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करके रोग के दौरान होने वाले दुसरे जीवाणु का संक्रमण रोका जा सकता है.

संदर्भ:

https://icar.org.in/files/Vision%202030_PDADMAS-11-01-2012.pdf

<https://www.who.int/>

<https://www.oie.int/en/search/>

<https://www.cdc.gov/>

स्वाइन फ्लू रोग के बारे में दिशानिर्देश के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं

<https://ncdc.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=409&lid=359>

